

PSIXOLOGIK TRENINGLARNING USLUBIY MUAMMOLARI VA TRENING
BOSQICHLARI

Turemuratova Aziza Begibaevna

Berdaq nomidagi Qoraqolpoq davlat universiteti pedagogika va psixologiya kafedrasida assistenti.

azizaturemuratova85@gmail.com

Aralbaeva Shaxnoza Kuandikovna

Qoraqolpoq davlat universiteti talabasi.

Amangeldieva Asilxan Berdax qizi

Qoraqolpoq davlat universiteti talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15237686>

Annotatsiya. Tezisdagi psixologik treninglarni tashkil etishda uchraydigan uslubiy muammolar, ularning psixologik va tashkiliy sabablari, shuningdek, trening jarayonining bosqichma-bosqich amalga oshirilishi, har bir bosqichning maqsadi, psixologik mazmuni va ishlatiladigan metodlari tahlil qilinadi. Muallif trening samaradorligini oshirish uchun zarur bo'lgan ilmiy-metodik asoslarni ko'rsatadi, murabbiylar va psixologlar uchun metodik tavsiyalar beradi.

Kalit so'zlar: psixologik trening, uslubiy muammolar, trening bosqichlari, metodik yondashuv, trening dizayni, emotsional muhit.

METHODOLOGICAL PROBLEMS OF PSYCHOLOGICAL TRAINING AND
TRAINING STAGES

Abstract. The thesis analyzes methodological problems encountered in organizing psychological trainings, their psychological and organizational causes, as well as the step-by-step implementation of the training process, the purpose of each stage, the psychological content and methods used. The author indicates the scientific and methodological foundations necessary to increase the effectiveness of training, and provides methodological recommendations for trainers and psychologists.

Keywords: psychological training, methodological issues, training stages, methodological approach, training design, emotional environment.

KIRISH

Zamonaviy psixologik amaliyotda trening usullari inson shaxsiyati, emotsional dunyosi, ijtimoiy munosabatlari va ichki psixologik ehtiyojlarini chuqur o'rganish va rivojlantirishga qaratilgan kompleks yondashuvlarni o'z ichiga oladi.

April, 2025-Yil

Biroq, bu faoliyat turining samaradorligi ko'p jihatdan uning uslubiy asoslariga, trening jarayonining tuzilishi va trenerning professional yondashuviga bog'liqdir. Ko'plab amaliyotlarda trening mashg'ulotlarining yetarlicha rejalashtirilmaligi, metodlarning noto'g'ri tanlanishi, ishtirokchilarning tayyorgarlik darajasi va ehtiyojlariga mos tushmasligi kabi uslubiy xatolar trening natijadorligini sezilarli darajada pasaytiradi. Shu boisdan, psixologik treninglarda uchraydigan uslubiy muammolarni tahlil qilish va trening bosqichlarining ilmiy asoslangan modelini ishlab chiqish muhim nazariy va amaliy ahamiyatga ega.

ASOSIY QISM

Psixologik treninglar bilan bog'liq uslubiy muammolar, avvalo, trening maqsadining noaniqligi bilan bog'liq bo'ladi. Ko'plab treninglar oldindan aniq diagnostika asosida emas, balki umumiy motivatsion yondashuv bilan tashkil etiladi. Natijada ishtirokchilarning psixologik ehtiyojlari, psixotiplari va rivojlanish darajalari e'tiborga olinmaydi. Bu esa trening davomida moslashuv muammolariga, psixologik qarshiliklarga va past motivatsiyaga olib keladi.

Ikkinchi katta uslubiy muammo – bu metodlarning bir-biriga zidligi yoki noto'g'ri ketma-ketligidir. Masalan, chuqur reflektiv metodlar (masalan, psixodrama yoki emotsional ekspressiya texnikasi) treningning dastlabki bosqichlarida emas, balki ishonch va ochiqlik shakllangandan so'ng qo'llanilishi lozim. Aks holda, ishtirokchilar o'zlarini noqulay his qilib, ichki qarshilik ko'rsatishadi yoki umuman ishtirokni to'xtatishlari mumkin. Shu sababdan har bir metodik vosita aniq bosqichlarga muvofiq tanlanishi, uning psixologik yuklamasi oldindan baholanishi kerak.

Uslubiy muammolarning yana biri bu — trenerning tayyorgarlik darajasidir. Trenerda psixologik bilim bo'lishi, lekin metodik tafakkur, gruppani boshqarish ko'nikmalari, metakommunikativ sezuvchanlik va reflektiv kompetensiyalar yetarli bo'lmasligi trening jarayonini samarasiz qiladi. Treningda yuzaga keladigan emotsional qarama-qarshiliklar, ichki ziddiyatlar, transfers holatlari va konfliktlarni hal qilish uchun trener faqat nazariy emas, amaliy jihatdan ham yuqori malakaga ega bo'lishi zarur.

Trening jarayonining samaradorligi, yuqoridagi uslubiy muammolarni hisobga olgan holda, aniq va izchil bosqichlarga asoslangan model orqali ta'minlanadi. Tajribaviy va nazariy tadqiqotlar asosida quyidagi psixologik trening bosqichlari ajratib ko'rsatiladi:

Motivatsion tayyorgarlik bosqichi. Ushbu bosqichda ishtirokchilar trening maqsadlari, qoida va tamoyillari bilan tanishtiriladi, psixologik jihatdan tayyor holatga keltiriladi. "Ice-breaking" texnikalari, tanishuv o'yinlari, ishonchli muhit yaratish metodlari (masalan, "kuzatuvchi emas, ishtirokchi" tamoyili) asosiy o'rin tutadi.

Aprel, 2025-Yil

Muammo yuzasidan faollashtirish bosqichi. Bu bosqichda mavzuga oid muammolar aniqlanadi, individual psixologik pozitsiyalar aniqlashtiriladi. Interaktiv muloqot, rolli o'yinlar, psixologik testlar va kichik guruhli muhokamalar vositasida ishtirokchilar o'z muammolari yuzasidan faollashadilar.

Analiz va refleksiya bosqichi. Treningning mazkur bosqichida individual va guruhiy tajribalar tahlil qilinadi, ishtirokchilar o'z xatti-harakatlarining sabablarini anglaydilar. "Reflektiv aylanalar", "ko'zgu" texnikasi, "hayot metaforalari" kabi usullar qo'llaniladi. Bu bosqichda o'z-o'zini anglash va ichki o'zgarishlar boshlanadi.

O'zgarishlar integratsiyasi bosqichi. Yangi tajriba va bilimlar shaxsning ichki tizimiga moslashtiriladi. Ishtirokchilarga yangi strategiyalarni kundalik hayotda qo'llashga oid rejalashtirish ishlari amalga oshiriladi. Bu bosqichda maqsad – treningdan keyingi amaliy natijalarni mustahkamlashdir.

Yakuniy umumlashtirish va tahlil bosqichi. Trening jarayoni bo'yicha yakuniy xulosalar chiqariladi, ishtirokchilarning subyektiv baholari eshutiladi, o'zgarishlar monitoringi yuzasidan dastlabki fikrlar aniqlanadi. Shu bosqichda ijobiy emotsional yakun, minnatdorchilik va psixologik "yopilish" ta'minlanadi.

Psixologik treninglar amaliyotida kam yoritilgan, biroq juda muhim bo'lgan uslubiy muammolardan biri bu – trening auditoriyasi tarkibining psixotipik va ijtimoiy-guruhiy noaniqligidir.

Bunda ayniqsa, bir guruhga turli yosh, kasb, madaniy darajadagi va psixologik holati farqli ishtirokchilarning jamlanishi treningda bir yo'nalishdagi refleksiya va o'zgarishlar dinamikasiga salbiy ta'sir o'tkazadi.

Bunday holatlarda trener treningni universal emas, balki moslashuvchan modelda olib borishi, har bir ishtirokchining individualligini hisobga olgan holda bosqichlarni dizaynlashtirishi zarur. Shu sababli, "psixologik portret" asosidagi avvalgi tashxislash jarayoni nafaqat foydali, balki muhim deb hisoblanadi.

Yana bir murakkab uslubiy muammo – bu psixologik rezistentlik (qarshilik) holatlarini oldindan bashorat qila olmaslikdir. Treningning muayyan bosqichlarida, ayniqsa, shaxsiy kechinmalar bilan ishlovchi mashg'ulotlarda ayrim ishtirokchilarda ruhiy himoya mexanizmlari kuchayib, ular tomonidan inkor etish, hazil bilan yo'naltirish, hissiy yopilish, tajovuzkorlik yoki ishtirokdan voz kechish holatlari kuzatilishi mumkin.

XULOSA VA MUNOZARA

Psixologik treninglar samaradorligining kaliti – bu aniq maqsadga yo'naltirilgan, metodik jihatdan asoslangan va bosqichma-bosqich rejalashtirilgan ish rejasi bilan ishlashdir.

Har qanday trening jarayoni faqatgina interaktivlik va emotsional ta'sir bilan emas, balki chuqur nazariy bilim, psixologik sezuvchanlik va uslubiy tahlil orqali mustahkamlanadi.

Uslubiy muammolarni oldindan aniqlab, ularga mos yechimlar ishlab chiqish, trening dizaynini ishtirokchilarning ehtiyoj va psixotiplariga moslashtirish bugungi zamonaviy psixologik treninglarning eng dolzarb vazifasidir. Trenerlar esa nafaqat bilimli, balki refleksiv va adaptiv psixologik yetakchilar bo'lishi kerak.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Turemuratova, Aziza, Rita Kurbanova, and Barno Saidboyeva. "EDUCATIONAL TRADITIONS IN SHAPING THE WORLDVIEW OF YOUNG PEOPLE IN FOLK PEDAGOGY." *Modern Science and Research* 2.10 (2023): 318-322.
2. Kurbanova, R. J., and B. E. Saidboeva. "MAKTAB VA OILADA ESTETIK TARBIYANI SHAKLLANTIRISH JARAYONIDA O'QUVCHILARNING AKSIOLOGIK DUNYOQARASHINI RIVOJLANTIRISH." *Inter education & global study* 9 (2024): 114-121.
3. Jarilkapovich, Matjanov Aman. "Program Technology for Choosing an Effective Educational Methodology Based on Modern Pedagogical Research in The Educational System." *CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PEDAGOGICS* 6.02 (2025): 30-33.
4. Jarilkapovich, Matjanov Aman. "USE OF PEDAGOGICAL METHODS BASED ON THE MODERN EDUCATIONAL PROGRAM TO INCREASE THE EFFECTIVENESS OF EDUCATION." *European International Journal of Pedagogics* 4.06 (2024): 26-33.
5. Turemuratova, A., and B. Temirbekov. "Mustahkam oilani shakllantirishda yoshlarda naql-maqollardan foydalanishning tarbiyaviy-psixologik ahamiyati." (2022).
6. Turemuratova, A. "Har bir xalqning o'z qadriyati bor." (2021).
7. Turemuratova, A., and J. Asamatdinova. "Talabalar qadiriyaatqa bag'darlang'anliqti rivajlantiruwda auditoriyadan tis shinig'iwlardin'roli." (2021).
8. Turemuratova, Aziza, and Kamola Yoldasheva. "PSYCHOLOGICAL CONFIDENTIALITY OF THE FORMATION OF STUDENTS'COLLABORATIVE SKILLS BASED ON MULTI-VECTOR APPROACHES IN EDUCATION." *Modern Science and Research* 4.4 (2025): 262-269.

Aprel, 2025-Yil

9. Turemuratova, Aziza, Shahlo Matmuratova, and Nargisa Tajieva. "THE DEPENDENCE OF MULTI-VECTOR APPROACHES ON PEDAGOGICAL METHODS AND PSYCHOLOGICAL TRAINING IN IMPROVING STUDENTS' COLLABORATIVE SKILLS BASED ON THE EDUCATIONAL PROGRAM." *Modern Science and Research* 4.4 (2025): 50-55.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH